

Пинда Юрій Володимирович
доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
Номер ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6092-6679>

**Динаміка економічного розвитку
підприємств будівельного сектору України**

JEL Classification: L74
SECTION “Economy”: Економіка.

Анотація

Розглянуто сутність функціонування будівельного сектору України. Окреслено поквартальну динаміку обсягів ВВП, житлового будівництва та капітальних інвестицій в Україні. Проаналізовано особливості функціонування будівельних підприємств в умовах впливу макроекономічних чинників. Виокремлено різні періоди розвитку будівельних підприємств. Виявлено певну деформацію структури будівельного сектору у контексті макроекономічних структурних змін.

Ключові слова: будівельний сектор, будівництво, будівельні підприємства, капітальні інвестиції, розвиток.

Annotation

The construction sector is one of the basic sectors of the economy of every country in the world. The level of its development has a significant impact on the economic security of the state. The involvement of construction in many socio-economic processes and its interconnection with all sectors of the economy make it a significant component of the country's economic growth. With the participation of the construction sector, the primary physiological needs of society in housing and protection are realized. Due to the fundraising function, the basic funds (buildings and structures) are provided by the subjects of private, state and communal ownership of all types of economic activity. In this case, capital markets, goods and services, labor resources are formed; commercial, transport and socio-cultural infrastructure is developing.

The development of enterprises in the construction sector of Ukraine is hampered by many diverse issues of socio-economic, financial, institutional, technical, technological and organizational nature. Their occurrence is mainly related to the activity of developers, the state of adjacent markets, the presence of administrative barriers, which excessively restrains entrepreneurial activity and contributes to the emergence of oligopolistic structures.

The essence of functioning of construction sector of Ukraine is considered. The quarterly dynamics of GDP, housing and capital investment in Ukraine are outlined. The peculiarities of functioning of construction enterprises in the conditions of

influence of macroeconomic factors are analyzed. The different periods of development of construction enterprises are distinguished. Some deformation of the structure of the construction sector has been revealed in the context of macroeconomic structural changes.

Keywords: construction sector, construction, construction enterprises, capital investment, development.

Вступ

Будівельний сектор є одним із базових секторів економіки кожної країни світу. Рівень його розвитку має вагомий вплив на економічну безпеку держави. Участь будівництва у багатьох соціально-економічних процесах та його взаємозв'язок з усіма секторами економіки дозволяють вважати його вагомою складовою економічного зростання країни. За участю будівельного сектору реалізуються первинні фізіологічні потреби суспільства у житлі та захисті. Завдяки фондоутворювальній функції забезпечуються основними фондами (будівлями та спорудами) суб'єкти приватної, державної та комунальної власності усіх видів економічної діяльності. При цьому формуються ринки капіталу, товарів і послуг, трудових ресурсів; розвивається комерційна, транспортна та соціально-культурна інфраструктура.

Розвитку підприємств будівельного сектору України перешкоджає багато різноаспектних проблем соціально-економічного, фінансового, інституційного, техніко-технологічного та організаційного характеру. Їх виникнення в основному пов'язане з діяльністю забудовників, станом суміжних ринків, наявністю адміністративних бар'єрів, надмірна кількість яких стримує підприємницьку активність та сприяє появі олігополістичних структур.

Результати наукових досліджень особливостей розвитку підприємств будівельного сектору досліджували А. Гойко, В. Базилевич, Й. Бурка, Н. Верхоглядова, О. Лайко, В. Павлов, К. Паливода, Л. Проданова, Р. Тянь, Л. Шевчук та інші науковці. Попри вагомий науковий доробок дослідників, нерозкритими залишається низка питань щодо розвитку підприємств житлового, комерційного, промислового та інфраструктурного будівництва

Метою статті є обґрунтування динаміки економічного розвитку підприємств будівельного сектору України.

Результати дослідження

Початком розвитку підприємств будівельного сектору України можна вважати 2000 р., що характеризується активізацією його функціонування на фоні поступового загальноекономічного зростання, яке в основному мало кон'юнктурний характер та було спричинене сприятливою ситуацією на зовнішніх ринках (рис. 1). З 2000 р. в Україні простежувалося завершення етапу трансформаційних реформ, набирала оберти політика стимулювання економіки, проте не було створено достатніх умов для сталого економічного розвитку на інноваційних засадах та значною мірою відчувалася обмеженість ресурсного забезпечення, невисока ефективність виробництва, низький платоспроможний попит і нерозвинена інфраструктура [1].

Рис. 1. Динаміка зміни основних показників “четвертого будівельного циклу” в економіці України*

*Джерело: розраховано та сформовано за [2]

Недостатня пропозиція житла та активізація іпотечного кредитування спровокувала зростання цін на нерухомість (житлову – у 5-6 разів; землю – у 8-12 разів) і підвищення її оренди та посилила передінвестиційні дослідження можливостей створення нових об’єктів нерухомості.

Це спричинило активізацію інвестування підприємств у житлове будівництво та зростання обсягів будівельних робіт. Так, протягом 2000-2007 рр. обсяги будівництва зросли на 72%; прийняття в експлуатацію житла – на 84%, що, своєю чергою, збільшило кількість зайнятих працівників у будівництві на 14% та суттєво посилило розвиток виробничих потужностей у будівельній індустрії, де обсяг виробництва будівельних матеріалів у 2007 р. в порівнянні з 2000 р. збільшився на 138% [2].

З початку світової фінансово-економічної кризи (III квартал 2008-2009 рр.) відбулося різке падіння будівельного сектору України та чітко простежувався взаємозв’язок із скороченням макроекономічних показників: зменшення у 2009 р. (у порівнянні з попереднім роком) рівня ВВП на 15,1%, промислового виробництва – на 21,9%, інвестицій в основний капітал – на 41,5%, обсягу будівельних робіт – на 48,2% [3]. Передумовою кризового стану будівельного сектору України був обвал світових фінансових ринків. Це безпосередньо вплинуло на скорочення фінансування будівництва через ускладнення доступу вітчизняних будівельних підприємств і домогосподарств до кредитних ресурсів та збільшення процентних ставок, найбільше зростання яких відбулося у першому кварталі 2009 р. У цей час середньо квартальна процентна ставка за кредитами на будівництво досягла 21% для нефінансових корпорацій і 18,2% для домогосподарств.

Також різко скоротилися обсяги іпотечного кредитування домогосподарств та нефінансових корпорацій, що особливо відобразилося на зменшенні частки кредитів в іноземній валюті: протягом 2008-2009 рр. – на

7947 млн.дол. США і 727 млн. Євро; у період 2009-2010 рр. – на 630 млн.дол. США та 256 млн. Євро [4].

Відносно поживлення розвитку підприємств будівельного сектору спостерігалося протягом 2010-2011 рр., з 2012 р. почалася стагнація та у 2014 р. переросла у гостру фазу кризи, що тривала до кінця 2015 р. Причому обсяги будівництва житлових будівель у період стагнації та кризи демонстрували певні позитивні зрушення, що пов'язано із вливанням інвестиційних ресурсів у ринок житлової нерухомості потужних будівельних корпорації та значними обсягами індивідуальної забудови, в основному за кошти заробітчан із закордону (рис. 2).

Рис. 2. Поквартальна динаміка обсягів ВВП, житлового будівництва та капітальних інвестицій в Україні, 2011-2017 рр. (до відповідного періоду попереднього року, %)

*Джерело: сформовано за [2]

Сегментарними пріоритетами після кризи, як і до кризи, відзначалося житлове та комерційне будівництво, що випереджало темпи зростання будівництва промислових об'єктів, транспортних та енергетичних споруд, а також об'єктів соціальної інфраструктури.

Проте, з 2010 р. до 2017 рр. будівництво нежитлових будівель та інженерних споруд показали схожу тенденцію (рис. 3; 4).

Рис. 3. Поквартальна динаміка обсягів ВВП, нежитлового будівництва та капітальних інвестицій в Україні, 2011-2017 рр. (до відповідного періоду попереднього року, %)

*Джерело: сформовано за [2]

Рис. 4. Поквартальна динаміка обсягів ВВП, будівництва інженерних споруд та капітальних інвестицій в Україні, 2011-2017 рр. (до відповідного періоду попереднього року, %)

*Джерело: сформовано за [2]

Різке скорочення капітальних інвестицій та ВВП з III кварталу 2012 р. спровокувало падіння обсягів будівництва нежитлових будівель та інженерних споруд, яке тривало до 2015 р. У тому зв'язку простежується низка спадних макроекономічних тенденцій. Зокрема, відбулося скорочення: обсягів реалізованої продукції з 171182,6 млн.дол.США у 2012 р. до 81328,8 млн.дол.США у 2015 р.; обороту роздрібної торгівлі з 111193,9 млн.дол.США у 2013 р. до 45107,9 у 2016 р.; річного доходу населення з 3342,8 дол.США (у розрахунку на 1 особу) у 2013 р. до 1392 дол.США у 2016 р.; доходів бюджету з 55753,2 дол.США у 2012 р. до 29848,5 дол.США у 2015 р.; обсягів приватних грошових переказів в Україну з 8537 млн.дол.США у 2013 р. до 5154 млн.дол.США у 2015 р. [2; 5].

Протягом 2013-2015 рр. змінилися процентні ставки за новими кредитами: у національній валюті – зросли з 16,6% до 21,8%, в іноземній валюті – знизилися з 9,4% до 8,8% за рахунок мінімального попиту на валютні кредити. Ці тенденції відобразилися на зміні грошових агрегатів: залишок коштів у річному обчисленні М1 (готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями та переказні депозити в національній валюті) – з 18,7% до 8,4%, М2 (грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити) – з 17,5% до 4% та М3 (М2 та цінні папери, крім акцій) – з 17,6% до 3,9% [5].

На фоні спадної тенденції загальної зайнятості з 20404,1 до 16443,2 тис.осіб, скоротилася кількість зайнятих працівників на будівельних підприємствах, натомість зросла кількість зайнятих працівників фізичними особами-підприємцями у будівельному секторі, що засвідчує зростаючу тенденцію до посилення позиціонування на ринку будівельної продукції фізичних осіб (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка зайнятості працівників будівельного сектора економіки України.

*Джерело: сформовано за [2]

Відбулася певна деформація структури будівництва протягом 2010-2016 рр. За цей період зросла частка житлового будівництва на 8,3% та скоротилася частка інженерних споруд на 6,1% [2].

Важливо відзначити, що будівельний сектор орієнтований в основному на внутрішній ринок (вважається “домашньою галуззю”), проте значною мірою є імпортозалежним, зокрема у сфері будівельної індустрії. Це, своєю чергою, проявило чутливість до різкої зміни курсу валют у 2014 р. (для об’єктивності результатів досліджень низка показників розрахована у дол. США).

У період стагнації та кризи будівельні підприємства відчували на собі вичерпність та недостатність інвестиційних ресурсів, зокрема різке скорочення капітальних інвестицій у будівництво – з 5794,8 млн.дол.США у 2013 р. до 1729,3 млн.дол.США у 2016 р. та у житлове будівництво – з 5200,4 млн.дол.США у 2013 р. до 1745,7 млн.дол.США у 2016 р. Негативна динаміка простежується також щодо капітальних інвестицій за видами активів: у житлові будівлі – із 4520,1 млн.дол.США у 2013 р. до 1745,7 млн.дол.США у 2016 р.; у нежитлові будівлі – із 6854,3 млн.дол.США у 2012 р. до 1983,6 млн.дол.США у 2015 р.; в інженерні споруди – із 7681,2 млн.дол.США у 2012 р. до 2332,3 млн.дол.США у 2015 р. Зменшилися обсяги кредитних ресурсів, наданих нефінансовим корпораціям на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості – з 6303 млн.грн. у 2013 р. до 2874 млн.грн. у 2016 р. Погіршення соціально-економічного стану України у цей період зумовило зниження рівня доступності житлової нерухомості населенню (відношення наявних доходів населення до середньої вартості житлової нерухомості) із 4,16% у 2013 р. до 2,25% у 2015 р. (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка фінансової компоненти розвитку будівельного сектору*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Частка будівництва у ВДВ (%)	3,3	3,0	2,8	2,5	2,3	1,9	2,0
ВДВ нефінансових корпорацій у будівництві (млн.дол.США)	3010,5	3400,7	3416,1	3163,9	2051,4	1180,7	1321,9
ВДВ домашніх господарств у будівництві (млн.дол.США)	1446,1	1566,4	1470,5	1452,9	1050,9	601,3	524,7
Капітальні інвестиції у будівництво (млн.дол.США)	4132,0	4374,6	5618,2	5794,8	3033,4	1989,7	1729,3
Капітальні інвестиції у житлове будівництво (млн.дол.США)	3621,1	3709,7	4824,0	5200,4	2791,1	2087,9	1745,7
Капітальні інвестиції за видами активів (у житлові будівлі) (млн.дол.США)	3245,3	3336,3	4286,8	4520,1	2791,1	2087,9	1745,7
Капітальні інвестиції за видами активів (у нежитлові будівлі) (млн.дол.США)	4682,2	6164,2	6854,3	5661,5	3437,4	1983,6	2311,2
Капітальні інвестиції за видами активів (в інженерні споруди) (млн.дол.США)	4922,4	7271,4	7681,2	6486,2	3920,3	2332,3	2627,1
Середні ціни на житлову нерухомість в Україні (дол.США за кв.м)	787	781	801	803	768	630	577
Умовний показник доступності житлової нерухомості (%)	2,96	3,48	3,94	4,16	2,93	2,25	2,41
Кредити, надані нефінансовим корпораціям на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (млн.грн)	5 313	4 365	3 457	6 303	5 627	3 514	2 874

*Джерело: розраховано та сформовано за [2; 5]

Зниження попиту у цьому зв'язку вплинуло на зменшення вартості житлової нерухомості – з 803 дол.США за м² у 2013 р. до 577 дол.США за м² у 2016 р.

Висновки

З 2016 р. почалося поступове зростання за усіма видами будівництва (житлового, нежитлового, інженерних споруд). Результати аналізу структурних змін, зокрема показник їх інтенсивності вказує на те, що найбільший вплив діяльності будівельних підприємств на ВДВ відбувся у 2004 р. та дещо менший у 2007 р., де маса та індекс структурних змін в останньому переважали рівень 2004 р. Це пов'язано з тим, що в умовах зростання зовнішнього попиту, який протягом періоду 2000-2004 рр. був одним із ключових чинників розвитку економіки України, в країні суттєво активізувалися обсяги інвестиції в основний капітал, де найбільший приріст відзначився у 2004 р. Також у цей період простежувався значний макроекономічний дисбаланс, де динаміка реального ВВП та інвестицій в основний капітал була меншою від темпів зростання реальних грошових доходів.

Перспективним напрямком подальших досліджень вважаємо розвиток підприємств будівельного сектору у контексті євроінтеграції України.

Список використаної літератури

1. Україна за доби незалежності. Трансформація української економіки: перехід від плану до ринку. URL: http://supermif.com/Ukraine_novitnja/28_istoria_ukraini.html
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
3. Сухоруков А. И., Олейников А. А., Морква О. П. Условия выхода строительного комплекса из кризиса и ориентация его на развитие реальной экономики. URL: <http://investfunds.ua/news/>.
4. Бондарук Н., Марич М. Перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні в посткризовий період. URL: <http://intkonf.org/>.
5. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/>.